

ПСИХОЛИНГВИСТИКАДА ЛЕКСИК БИРЛИКЛАР ТАҲЛИЛИГА ДОИР

С.Курбонова,

ФарДУ доценти филология фанлари бўйича фалсафа доктори.

***Аннотация:** Мазкур мақолада нутқий фаолият жараёнида тилнинг вербал ҳамда новербал воситалари қўлланилиши психолингвистика нуқтаи назаридан таҳлил қилинган.*

***Калим сўзлар:** психолингвистика, сўзловчи шахс, нутқий фаолият, темперамент, характер.*

***Аннотация:** В данной статье с психолингвистической точки зрения анализируется использование вербальных и невербальных средств языка в процессе речевой деятельности.*

***Ключевые слова:** психолингвистика, языковая личность, речевая деятельность, темперамент, характер.*

***Abstract:** This article analyzes the use of verbal and non-verbal means of language in the process of speech activity from a psycholinguistic point of view.*

***Key words:** psycholinguistics, language personality, speech activity, temperament, character.*

Дунё тилшунослигида XIX аср ўрталарига келиб тилга психолингвистик ёндашув тадқиқотчиларнинг эътиборини торта бошлади. Бу даврга келиб нутқий жараённинг онг фаолияти билан боғлиқлигига бағишланган тадқиқотлар майдонга келди. Бунда тилни сўзловчи шахс ва унинг дунёқараши, темпераменти ва характер хусусиятларидан келиб чиқиб ўрганиш ўз навбатида халқ психологияси ҳамда миллий онг масалаларига ҳам алоқадорлиги билан аҳамиятлидир. Нутқий фаолият, биринчи ўринда, ахборот узатиш вазифасини бажаради. Ахборот узатилиши жараёнида тилнинг вербал ва новербал воситалари ўзаро уйғун тарзда қўлланилади.

Муайян ахборотнинг нутқий воситалар орқали воқеланишида шахс хусусиятлари энг муҳим омил саналади.

Кишилар тил воситасида ўзаро муносабатга киришар экан, нутқий фаолият давомида уларнинг шахс хусусиятлари, характери ва табиатига хос жиҳатлар намоён бўлади. Бу жиҳатларни ёритиш тилшуносликнинг прагматик аспекти масалалари билан боғлиқ бўлиб, психолингвистик тадқиқотлар олиб боришга катта эҳтиёж сезилди. Бадий матнда сўзловчи ва тингловчининг шахс хусусиятларини очиб беришда уларнинг нутқи ёки ёзувчи тасвирига таянилади. Кишилар ўртасидаги мулоқот маданияти, миллий тафаккур шаклланишида мулоқот иштирокчиларининг шахс хусусиятларини аниқлаш бугунги глобаллашув жараёнида тилдан амалий фойдаланиш, ижтимоий, иқтисодий ҳамда сиёсий муносабатлар ўрнатишда, айниқса, муҳим ўрин тутди. Бадий матнда шахс хусусиятларининг намоён бўлишини тадқиқ этиш орқали шу тилда сўзлашувчи кишилар феъл-атвори, психологияси, мулоқот тарзи ва характерини очиб бериш тилшунослик олдида турган муҳим вазифалардандир. «...Илмий ва ижодий изланишларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, улар учун зарур шарт-шароитлар яратиш вазифа»сининг белгиланганлиги бошқа фан соҳалари қатори тилшуносликда ҳам тадқиқотлар олиб боришга кенг имкон яратмоқда [1, 56]. Бу борада тилнинг амалий жиҳатдан тадқиқ этиш, ўзбек психолингвистикасининг илмий асосларини белгилаб бериш, нутқий фаолият босқичлари, типларини таснифлаш, мулоқот жараёнида шахс хусусиятларининг муҳимлик даражасини кўрсатиб бериш долзарб аҳамият касб этади.

Матн таҳлилига янгича ёндашув тил бирликларининг муҳимлик даражасига бўлган талабни шу қадар ўзгартирадигани, бунда аниқ луғавий маъно ва умумий мазмун ифода этувчи бўлақлар характерли бўлмай, балки уларни тўлдирувчи, фикрни шакллантиришга хизмат қилувчи қўшимча воситалар асосий ўрин тутди.

Бу муносабат тилнинг ҳар бир сатҳида амал қилди: масалан, лексик бирликлар орқали психолингвистик муносабатлар ифодаланишида асосий юк

аташ маъносига эга бўлган лексемаларга эмас, балки кўчимлар, ўзлашмалар ва матн мазмунида кўшимча функция бажарган лексемалар зиммасига тушади.

Маълумки, лексик бирликлар матн мазмуни англашилишида энг фаол восита ҳисобланади. Лексик бирликларнинг матн идрок этилиши билан боғлиқ хусусиятлари лексопрагматика деб юритилиб, “психолингвистика, коммуникатив тилшунослик, ижтимоий тилшунослик, лингвогеография ва услубшунослик соҳаларини умумлаштирувчи лингвистик прагматика йўналиши, асосан, лексеманинг ички мазмуний томонига эътибор бериб, унинг нутқдаги прагмафункционал белгиларини тадқиқ этади” [2, 40].

Матнда лексик бирликларнинг шахс хусусиятини ифода этишида коннотатив маъно муҳим ўрин тутди. Шахс хусусиятларининг китобхон томонидан англашилиши ва шахс тўғрисида фикр билдирилишида кўчимлардан фойдаланилади. Масалан,

Асадбек гапни нимадан бошлашни билмай каловланди.

– Тинчликми? – деди у бир оз сукутдан сўнг.

– Тинчлик, – деди хотини синиқ овозда.

– Бир нима дедими?

– Йўқ ҳали.

Манзура эрига шошилиб қараб олди-ю, бошини эгди.

– Қандай сўрайман.

– Мен сўрайми бўлмаса!

– Вой, адаси...

– Ҳа, латта!

(Т.Малик, “Шайтанат”)

Ушбу матн парчасида сўзловчи нутқида қўлланилган латта лексемаси характерли бўлиб, бу сўз шахсга нисбатан ишлатилиб, унинг ҳаракат-ҳолатига нисбатан баҳо мазмунини ифода этган. Сўзловчи тингловчига нисбатан латта сўзини ундалма сифатида қўллаганда мавжуд вазиятдан норозилик кайфияти унинг шахс хусусиятига хос бўлган кескинлик,

катъийлик ва баджаҳллик белгиларини намоён этади. Бунда лексемада аташ функцияси эмас, балки муносабат ифодалаш, баҳо муносабати устун бўлади.

Аташ функциясидан кўра кўпроқ ифода функциясини бажарган лексема матн таркибида лингвистик бирлик мақомидан психолингвистик бирлик даражасига кўтарилади.

Бу билан матнда қаҳрамоннинг ва у билан бирша жамият кишиларининг ижтимоий-лисоний хусусиятларини ҳамда шахс хусусиятларини очиб беришга ҳаракат қилинган. Бу эса тилнинг энг асосий белгиларидан биридир. Чунки тил доимо жамият кишилари билан бирга ривожланади, уларнинг онг фаолияти ва тафаккур даражасини кўрсатиб туради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимида киришиш тантанали маросимида бағишланган Олий Мажлис палаталарининг кўшма мажлисидаги нутқ. – Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2016.
2. Hakimov, M. (2013). O ‘zbek pragmalingsistikasi asoslari. T.: Akademnashr.
3. Ibragimova, E. I., Zokirov, M. T., Qurbonova, S. M., & Abbozov, O. Q. “Filologiyaning dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy internet-konferensiya materiallari: Ilmiy ishlar to‘‘ plami.–Farg‘‘ ona, 2018.–113 sahifa.
4. Zokirov, M. T. (2021). ABOUT THE INTERRELATIONSHIPS OF LINGUISTICS AND PSYCHOLOGY. Theoretical & Applied Science, (4), 422-425.
5. Zokirov, M. T. (2021). To typology of language situations. ISJ Theoretical & Applied Science, 11 (103), 706-710.
6. Zokirov, M. T., & Ibragimova, M. S. N. (2021). Alisher Navoi about style problems. ISJ Theoretical & Applied Science,(12), 601-604.
7. Hakimov, M. (2013). Fundamentals of Uzbek pragmalinguistics. Tashkent: Akademnashr.
8. Nurmonov, A., & Hakimov, M. (2001). Theoretical formation of linguistic pragmatics. Uzbek language and literature, 4, 54-58.